

**КОНСЕНСУСНАЯ ОЦЕНКА IN SILICO ПРОГНОЗА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ И ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ, НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ СЕМИКАРБАЗИДА И ХИНАЛЬДИНОВОЙ КИСЛОТЫ**

Тажиева Галия Руслановна

докторант, Институт общей и неорганической химии АН РУз

Научный руководитель - Ибрагимова Мавлюда Рузметовна

Ташкент, Узбекистан

smart_girl.7@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997040>

***Аннотация.** Анализ новых комплексных соединений на основе семикарбазида и хинальдиновой кислоты методом *in silico* для консенсусной оценки прогнозируемой биологической активности и острой токсичности. Выявлено, что анализируемые соединения могут проявлять широкий спектр биоактивности, являются малотоксичными.*

***Ключевые слова:** семикарбазид, хинальдиновая кислота, *in silico*, фитопатогены, биологическая активность, острая токсичность.*

Известно, что во всех странах мира сельское хозяйство является неотъемлемой и важной отраслью всей экономики страны и главным источником продовольствия. Интенсивно развивающееся сельскохозяйственное производство требует более широкого ассортимента удобрений, содержащих несколько питательных элементов, а также обладающие биологической активностью [1]. Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение биологической активности и острой токсичности новых комплексных соединений на основании компьютерного прогнозирования (*in silico*).

Взаимодействие двух биологически активных веществ, таких как семикарбазид и хинальдиновая кислота, которая в свою очередь встречается во всех живых организмах [2], может привести к усилению свойств лигандов, т.е. проявлению синергизма. Препараты на основе биоактивных веществ, способны проявлять ряд необходимых свойств, как например антибактериальные свойства.

На основании вышеизложенного был осуществлен целенаправленный синтез координационных соединений никеля и железа, обладающих малой токсичностью и высокой биологической активностью с хинальдиновой кислотой и семикарбазидом.

В результате физико-химических исследований были определены состав и структура новых соединений, представляющие собой смешанолигандные комплексы $C_{10}H_{10}NO_4Ni$, $C_{51}H_{52}N_9O_{16}Fe_2$.

В настоящее время для всесторонней оценки новых соединений достаточно широко применяют методы компьютерного моделирования, получивших общее название *in silico*. Подход *in silico* является многоуровневым, с его использованием исследователь, основываясь только на структуре соединения, имеет возможность смоделировать разнообразные характеристики и взаимодействие отдельных молекул, биохимические процессы и функционирование отдельных физиологических систем. Прогноз токсичности *in silico* помогает дополнить существующие методы токсичности *in vitro* для определения токсических эффектов химических веществ, тем самым сводя к минимуму время, необходимость испытаний и связанные с этим затраты.

Данные специализированные программные продукты предсказывают более 4300 видов биологической активности, механизмов действия и специфической токсичности потенциально перспективных соединений, основываясь на их структурных формулах со средней точностью прогноза около 95 %. В качестве программ для исследовательской работы были выбраны PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships), которые имеют высокую степень вероятности [3]. Препараты были изучены предлагаемым методом компьютерного моделирования, так называемые подходы *in silico* связанных с биологической оценкой ингибирующих свойств комплекса.

Для компьютерного прогнозирования биологической активности производных семикарбазида, структурные формулы были получены в виде файлов формата MOL. Мы рассмотрели спрогнозированные активности производных семикарбазида, значения вероятностей проявления которых, находились в пределах от $P_a > 0,06$ до $P_a > 0,5$.

В результате был получен прогноз о потенциале биологической активности заданных структур. Исследуемые соединения проявляют биологическую активность - способность ингибировать по отношению к таким фитопатогенам, как *Burkholderia*, *Pseudomonas fl.*, *Mycoplasma* и другие с вероятностью P_a в диапазоне от 0.0655 до 0.5846. Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица.1

Результаты прогнозирования биологических эффектов комплексных соединений семикарбазида.

Соединение	Вид биологической активности	Название фитопатогена	P_a
	антибактериальная	<i>Bacillus sp.</i>	0.3743
		<i>Pseudomonas fluorescens</i>	0.3116
		<i>Mycobacterium</i>	0.0655
		<i>Mycoplasma putrefaciens</i>	0.1438
		<i>Burkholderia sp.</i>	0.4859
		<i>Pectobacterium sp.</i>	0.0829
	противогрибковая	<i>Clostridium sp.</i>	0.5846
		<i>Mucor</i>	0.3792
C₅₁H₅₂N₉O₁₆Fe₂	<i>Aspergillus niger</i>	0.2144	
	<i>Penicillium marneffei</i>	0.2312	
	антибактериальная	<i>Bacillus sp.</i>	0.3404
		<i>Pseudomonas fluorescens</i>	0.1565
		<i>Mycobacterium</i>	0.2376
		<i>Mycoplasma putrefaciens</i>	0.0835
		<i>Burkholderia sp.</i>	0.4288
		<i>Pectobacterium sp.</i>	0.0954
	противогрибковая	<i>Clostridium sp.</i>	0.3599
		<i>Mucor sp.</i>	0.2405
C₁₀H₁₀NO₄Ni	<i>Aspergillus niger</i>	0.1711	
	<i>Penicillium sp.</i>	0.1219	

Согласно данным приведенным в табл.1 новые заявленные соединения способны проявлять биологическую активность в виде способности к подавлению роста определенного ряда бактерий, являющиеся фитопатогенными и соответственно, вызывающие разного рода болезни, такие как хлороз, бактериоз, увядание, некроз, гнили итд. Из литературы известно, что такие фитопатогены как *Ps. fluorescens*, *Bacillus*, *Clostridium* и *Burkholderia* являются возбудителями гнили, которые впоследствии приводят к увяданию растений. Согласно, современным исследованиям возбудителями большой группы болезней, подобных «ведьминым метлам» и желтухам, служат не вирусы, как считалось ранее, а фитоплазмы, такие как *Mycoplasma* sp. Данные фитоплазмы вызывают желтую карликовость риса, столбур пасленовых, реверсию, или махровость смородины, позеленение плодов цитрусовых, курчавую мелколистность (карликовость) шелковицы, пролиферацию и мелкоплодность яблони, филлодии клевера, карликовость кукурузы и другие [4].

Из данных приведенных в диаграмме (Рис.1) видно, что по прогнозу комплекс $C_{51}H_{52}N_9O_{16}Fe_2$ проявляет большую биологическую активность по ряду фитопатогенов, чем комплекс $C_{10}H_{10}NO_4Ni$. Такая же ситуация наблюдается и в отношении противогрибковой активности. Это можно объяснить наличием в комплексе $C_{51}H_{52}N_9O_{16}Fe_2$ целой молекулы семикарбазида.

Рис.1 - Антибактериальный эффект новых комплексных соединений семикарбазида ($C_{10}H_{10}NO_4Ni$, $C_{51}H_{52}N_9O_{16}Fe_2$).

Приведенные данные в табл.1 говорят о наличии фунгицидной активности к ряду фитопатогенных грибов таких, как *Mucor*, *Aspergillus* и *Penicillium*. Возбудителями такой группы болезней, как плесневение семян и плодов являются грибы из родов *Penicillium*, *Aspergillus*, *Mucor* и др. Черная плесень наиболее часто вызывается грибами из рода *Aspergillus*. Зачастую образуется при развитии гриба *Aspergillus niger* Tiegh. Пораженные семена покрываются бархатистыми мелкими подушечками темного цвета. Виды этого рода встречаются на семенах многих древесных пород. Они снижают посевные качества семян, а также могут вызывать загнивание проростков и полегание сеянцев.

Зеленая плесень вызывается многими видами грибов рода *Penicillium*. На поверхности пораженных семян образуются рыхлые налеты грибницы. Грибница

разрастается довольно быстро, проникает во внутренние ткани семян, вызывает их загнивание и потерю всхожести [5].

Прогноз *in silico* для этих перспективных веществ значений LD₅₀ для крыс перорально был выполнен с помощью компьютерной системы (online ресурса General Unrestricted Structure-Activity Relationships, БД 8972 соединений) с использованием включенных в эту систему баз данных по структуре и токсичности известных химических соединений [6].

Рис.2 – Противогрибковый эффект новых комплексных соединений семикарбазида (C₁₀H₁₀NO₄Ni, C₅₁H₅₂N₉O₁₆Fe₂).

По найденному консенсусному показателю LD₅₀ определяли класс токсичности соединений, в соответствии с классификацией OECD. Полученные данные представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица.2

Результаты прогноза токсических эффектов соединения C₅₁H₅₂N₉O₁₆Fe₂

Острая токсичность для крыс, предсказанная GUSAR

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg)	Rat IV LD50 log10(mmol/kg)	Rat Oral LD50 log10(mmol/kg)	Rat SC LD50 log10(mmol/kg)
0,070 out of AD	0,627 in AD	0,745 in AD	0,179 in AD

Rat IP LD50 (mg/kg)	Rat IV LD50 (mg/kg)	Rat Oral LD50 (mg/kg)	Rat SC LD50 (mg/kg)
533,400 out of AD	107,400 in AD	2527,000 in AD	686,800 in AD

Классификация химических веществ по острой токсичности для грызунов в соответствии с проектом OECD

Rat IP LD50 Classification	Rat IV LD50 Classification	Rat Oral LD50 Classification	Rat SC LD50 Classification
Class 5 out of AD	Class 4 in AD	Class 5 in AD	Class 4 in AD

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Из данных прогноза видно (табл.2,3), что анализируемые соединения относятся к 4-му, 5-му классу токсичности. Таким образом, анализируемые структуры являются малотоксичными.

Таблица.3

Результаты прогноза токсических эффектов соединения C₁₀H₁₀NO₄Ni.

Острая токсичность для крыс, предсказанная GUSAR
--

Rat IP LD50 Log10(mmol/kg)	Rat IV LD50 log10(mmol/kg)	Rat Oral LD50 log10(mmol/kg)	Rat SC LD50 log10(mmol/kg)
0,088 in AD	0,770 in AD	0,643 in AD	0,130 in AD

Rat IP LD50 (mg/kg)	Rat IV LD50 (mg/kg)	Rat Oral LD50 (mg/kg)	Rat SC LD50 (mg/kg)
204,800 in AD	42,570 in AD	1103,000 in AD	338,700 in AD

Классификация химических веществ по острой токсичности для грызунов в соответствии с проектом OECD
--

Rat IP LD50 Classification	Rat IV LD50 Classification	Rat Oral LD50 Classification	Rat SC LD50 Classification
Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD

Показано, что анализируемые соединения могут проявлять широкий спектр биологической активности в виде ингибирующей способности к ряду фитопатогенов, являются малотоксичными, что подтверждает обоснованность их дальнейшего изучения. Установлена целесообразность дальнейшего изучения полученных комплексов методом *in vitro* и методом полевых испытаний.

REFERENCES

1. Дашко Н.С., Карчевская В.Г. «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ NS УДОБРЕНИЙ» 9 Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Россия молодая», 2017
2. Jinyun Bai *Inorganic chemistry Acta*, 2019 P. 45
3. Filimonov D.A., Lagunin A.A., Glorizova T.A. Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the PASS online web resource // - *Chem Heterocycl.* - 2014. - Comp 3., P. 444 - 45.
4. Горленко М.В. Бактериальные болезни растений//Изд.высшая школа. Москва, 1996, 320 с.
5. Сокирко В.П., Горьковенко В.С., Зазимко М.И. Фитопатогенные грибы (морфология и систематика) //Краснодар, 2014, 147 с.
6. Lagunin, A. QSAR modelling of rat acute toxicity on the basis of PASS prediction / A. Lagunin, A. Zakharov, D. Filimonov, V. Poroikov. – Text (visual) : unmediated // *Mol. Inform.* – 2011., Vol. 30., P. 241 – 250